

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархўжаев Мухтор

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акрамовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Amirova Zohida Oripovna

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

zohida_oripovna@mail.ru

LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634075>
ANNOTATSIYA

Ma'naviy madaniyatning milliy xususiyatlari ifodaning lisoniy usuliga bog'liqlikni taqozo etmaydi. Biroq ma'naviy madaniyat uchun zaruriy shart-sharoitlarning shakllanishi, rivojlanishi va voqe bo'lishida muhim tarkibiy qism sifatida unda alohida o'rin egallaydi. Turli madaniyatlarni qiyoslash til va madaniyatda milliy o'ziga xoslik masalasining qo'yilishiga olib keladi. Ushbu maqolada hozirgi zamon tilshunosligida lingvokulturologik izlanishlarning o'rni va asosiy yo'nalishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: til, madaniyat, nutq, manzara, inson, kommunikatsiya, olam, idrok, konsept.

Amirova Zohida Oripovna

Teacher of Karshi state university

zohida_oripovna@mail.ru

INTERPRETATION OF THE CONCEPT "LANGUAGE" IN THE CONTEXT OF LINGUOCULTUROLOGY**ANNOTATION**

The national characteristics of spiritual culture do not require dependence on the linguistic method of expression. However, it has a special place in it as an important component in the formation, development and occurrence of the necessary conditions for spiritual culture. Comparing different cultures leads to the question of national identity in language and culture. This article discusses the role and main directions of linguoculturological research in modern linguistics.

Keywords: language, culture, speech, landscape, man, communication, universe, perception, concept.

Zamonaviy tilshunoslik tilni tadqiq etish chegaralarini kengaytirib bormoqda. Tilshunoslikni tutash fanlar bilan – eng avvalo, madaniyat etiologiyasi va etnografiya bilan – bir yaxlit holga keltirish natijasida kulturologik tilshunoslik yoki lingvokulturologiya shakllanadi. Turli madaniyatlarni qiyoslash til va madaniyatda milliy o'ziga xoslik masalasining qo'yilishiga olib keladi. Bir tomondan, ma'lum madaniyat vakillari uchun relevant bo'lgan nolisoniy sharoitning ba'zi qirralari tilda namoyon bo'lsa, boshqa tomondan, so'zlovchilar tilni va xususan, so'zlarning ma'nolarini o'zlashtirar ekan, u dunyoni ona tili orqali ko'ra boshlaydi va ma'lum madaniyatga xos belgilarni o'rganadi.

Ma'naviy madaniyatning milliy xususiyatlari ifodaning lisoniy usuliga bog'liqlikni taqozo etmaydi. Biroq ma'naviy madaniyat uchun zaruriy shart-sharoitlarning shakllanishi, rivojlanishi va voqe bo'lishida muxim tarkibiy qism sifatida unda alohida o'rin egallaydi. Gap tilning ma'naviy madaniy taraqqiyotining meros bo'lib o'tishini amalga oshirish vazifasi haqida ketmoqda. Meros bo'lib o'tish mexanizmlarini esa tilda aks etuvchi lisoniy muhitini tahlil qilish orqali tushuntirish mumkin. [G. Bokieva, D. Ashurova, Sh.Safarov, Kubryakova, Arutyunova, Gak V.G]

“Til” haqida gap kelganda, bu so'zning ma'nosi juda keng bo'lsa ham, odatda, tibbiy til nazarda tutiladi. Muayyan tildan (fan tili, madaniyat tili, sanat tilidan) foydalanar ekanmiz, ich-ichimizdan shunga ishonchimiz komil bo'lishi kerakki, aynan shu holat umuman boshqacha tassavur etilishi ham mumkin. Ushbu g'oya psixotexnik tartibda insonni qo'yidagi bosqichda olib keladiki, u istalgan til, shu til haqidagi istalgan bilim aynan shu tilning o'zi ekanligi tushunib yetadi. Ya'ni, til muayyan ma'noda hech narsani ifodalamaydi. Zamonaviy pozitiv bilim matnida xotira belgi emas, balki tilda mutloq universal ma'nodagi istalgan tajribaning dolzarb mexanizimi sifatidagi epifenomendir. Aynan tilning nisbiyligini (uning onga munosabatini) tushunmaslik shunga olib keladiki, butun hayot tilga aylanadi, yoki aksincha, til va hayot – ikkisi bir deb qaraladi. Masalaning bunday qo'yilishi shundan nazorat beradiki, zamonaviy madaniyat bor qadriyatlarini bilan birga “til-hayot” soxta madaniyat bilan bog'liq tushunmovchilikni bartaraf etmoqda.

“Til” kontseptining ma'nosi haqida fikr yuritish noverbal tillarga olib keladi: imo-ishoralar tili, mimika, signal, belgi va ramzlar tili. Bu so'zning o'ziga xos ma'nosi majoziy qo'llanishda ham yuzaga chiqadi: san'at tili (o'z navbatida tasviriy san'at tili, musiqa tili, xoreografiya tili; yana bir o'xshatish-rassomlik tilning tili (chiziqlar rangi va hkz), musiqa tilning tili (tovush, tembr, temp va hkz), xoreografiya tilning tili (xarakat va hkz)) Keyingi tahlil qilishga moyillik chuqurlashish va yangi tillarning paydo bo'lishiga olib keladi: ranglar tili, ohanglar tili va hkz. Fan tilning tahlil qilishga moyilligi bizga matematika tili, geometriya tili – matematika tilining tili (raqamlar, formulalar...) -» va hkz. Shunday qilib, “til” tushunchasining tuzilishi asosdan “lisoniy” ta'sir doirasidagi “atom” ko'rinishini oladi.

Tilning ijtimoiy tabiati muayyan jamiyatda til harakat qilishning tashqi sharoitlari (bi- yoki polilingvizm. tillarga o'qitish shartlari, jamiyat, fan va adabiyotning taraqqiyot darajasi va hkz.) bilan birga til tizimining o'zida ham, uning sintaksisi, grammatikasi, leksikasi, funksional stilistikasi va boshqalarda ham namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, til va real borliq o'rtasida inson mavjud. Aynan inson sezgi a'zolari orqali borliqni qabul qiladi va anglaydi va shu asosda borliq haqidagi tasavvurlar tizimini shakllantiradi. S.T.Ter-Minasova fikricha, inson qabul qilish natijalarini tushungan holda o'z tafakkuridan o'tkazar ekan, u buni o'z lisoniy muloqot jamoasining boshqa a'zolariga til orqali yetkazadi. Boshqacha qilib aytganda, borliq va til o'rtasida tafakkur turadi.

So'z real predmetning o'zini emas, balki til tashuvchisining ongiga singib qolgan predmet haqidagi tasavurning aksini ko'rsatadi. Tushuncha esa shu tushunchani tashkil etuvchi ba'zi umumlashgan belgilar vositasida shakllantiriladi. Shuning uchun o'zicha muayyan mavhumlikni, aniq xususiyatlardan chekinishni ko'rsatadi. Real borliq va tushuncha keyinchalik og'zaki ifoda o'rtasidagi masofa turli halqlarda turlicha, bu ularning tarixi, geografiyasi, bu halqlarning turmush tarzi, shuningdek ularning ijtimoiy ongi rivojlanishi bilan ham bog'liq. Bizning tafakkurimiz jamoaviy (turmush tarzi, urf-odat, an'ana va hakazolarga bog'liq holda) shartlangan ekan ya'ni, madaniyat tushunchasi o'zining keng etnografik ma'nosida ifodalovchi barcha xossalari bilan birga, shuningdek individual (muayyan aniq individuumga xos tarzda borliqni spetsifik qabul qilish) tushunilar ekan, til olamni to'g'ridan to'g'ri emas, real olamdan tafakkurga va tafakkurdan real olamga ko'rinishida aks ettiradi. S.T.Ter-Minasova qayd qilishicha, ko'zguna o'xshatish boshida ko'ringanidek juda aniq emas, chunki ko'zgu qiyshiligi ma'lum bo'ldi: so'zlovchi jamoaning madaniyati, uning mentaliteti, olamni ko'rishi yoki dunyoqarashi bilan shartlangan (97.40). Shunday qilib, bizning oldimizda til va tafakkur munosabati masalasi ko'tariladi.

G.V. Kolshanskiy "dunyo manzarasi" muammosi bilan bog'liq qo'yidagi jihatlarni keltiradi:

1. Inson dunyo manzarasining ob'ektivlashtirilmagan (moddiylashtirilmagan) holatida bunday manzara lokallashtirish “maydoni” hisoblanadi;

2. "Dunyo manzarasi" qo'yidagi hollarda inson tomonidan yaratiladi: a) xayotiy faoliyatga asos bo'ladigan dunyo obrazlarining predmetlashtirilishi, ob'ektivlashtirilish natijasida. bu o'z mohiyatiga ko'ra dunyo obrazining qayta yuzaga chikishi hisoblanadi va b)refleksiya jarayonida yangi obrazlarning ishlab chiqilishi natijasida, bu dunyo obrazining ko'rilishidan iborat bo'ladi;
3. Dunyo manzarasi - bu voqelikning ko'zgudagi aksi emas. balki uning muayyan tarzda talqinidir, chunki "olamni muayyan prizmalar orqali ko'rish xisobiga yaratiladigan dunyoning har qanday manzarasi har doim mukarrar ravishda insoniy sub'ektivlik, o'ziga xoslikning belgilarini o'z ichiga oladi. Dunyo manzarasi insonning olamni idrok etish i negizi bo'lib, o'zida uning asosiy xususiyatlarini mujassam etadiki. Bu tilning antropotsentrikligi bilan bog'liqdir.

M.Xaydegger fikricha, "dunyo manzarasi" tushunchasi qo'yidagilardan iborat bo'ladi: "manzara" so'zini eshitib biz avvalo nimaningdir in'ikosi to'g'risida uylaymiz. Shunda dunyo manzarasi tegishli g'uyoki umuman butun borliqning aksi bo'ladi. Biroq dunyo manzarasi birmuncha kengroq ma'noga ega. Biz bunda dunyoning o'zini, umuman uning butun borlig'ini biz uchun belgilovchi va shart hisoblanadigan tarzda nazarda tutamiz. Bu o'rinda manzara chizilgan narsaning emas, balki nutq oborotida eshitilgan narsani anglatadi: biz nimaningdir manzarasini o'zimizga tasavvur etamiz... Nimaningdir manzarasini o'zi uchun tasavvur etish: borliqning o'zini o'z oldiga uning kay holatda bo'lsa, shunday holatda ko'yish va uni har doim shunday tasavvur qilishni anglatadi. Lekin bu yerda hozircha bunday manzara mohiyatiga tegishli hal qiluvchi ta'rif yuq. "Biz nimaningdir manzarasini o'zimizga tasavvur etdik" degan jumla nafaqat bizning borliqni umuman qandaydir tasavvur qilganimizni, balki ushbu borliqning bizning tasavvurimizda unga xos bo'lgan va uni tizim sifatida tashkil etadigan jamiki unsurlarning bizning tasavvurimizda namoyon bo'lishini bildiradi. Ushbu "manzaraning tasavvur etilishi" iborasida komnetentlik. butunlik, aniq maqsadga yunaltirilganlik jaranglaydi. Dunyo manzaraga aylagan joyida umuman borliqqa nisbatan xuddi inson butun diqqat-e'tiborini qaratgan narsaga bo'lgani kabi munosabat bildiradi va shuning uchun u ushbu manzarani o'ziga taqdim etish, tasavvur xazinasida olib qolishga harakat qiladi. Mohiyatan anglab yetilgan dunyo manzarasi shu taxlitda olamni tasvirlaydigan manzarani emas, balki bunday manzara ma'nosida anglab yetilgan dunyoni anglatadi... Dunyo manzarasi haqida gap ketadigan joyda umuman borliqqa tegishli tub yechim chiqariladi. Borliqning mavjudligini ushbu borliq tasviridai izlashadi va topishadi".

G.V. Kolshanskiyning qayd qilishicha, "dunyo manzarasi" atamasining o'zidagi "dunyo" tushunchasi aniqlashtirishni talab qiladi. "Dunyo" so'zi iste'mollariga muvofik dunyo ikki hilda tushuniladi: birinchidai, bu - umuman muayyan keng kamrovli narsa tarzi da idrok etiladigan, inson boshqa odamlar bilan bir qatorda qamrob olinadigan va uni boshqa kishilar bilan birga birlashtiradigan olamdir. Bunda "umuman dunyo" qandaydir boshqa olamga qarama-qarshi ko'yilmaydi. Bu o'rinda gap dunyo bilan alohida munosabat vositasida bog'langan inson sub'ektga qarama-qarshi ko'yish haqida bormokda. Sub'ektiv tarzda idrok etish so'zlovchi kishi ongida hosil bo'lgan dunyo manzarasiga mukarrar tarzda ta'sir ko'rsatadiki, u uning dunyo haqidagi fikrida xabar yetkazish predmetiga aylanadi.

Boshqa tomondan, muqobil dunyolar deb ataladigan olamlar ham mavjud. Bunday dunyo borliqning boshqa kiyos keltiriladigan sohalaridan farqlanadigan va faqat unga xos qonuniyatlar bilan tavsiflaiadigan muayyan soxasidan iborat bo'lishi mumkin.

A.A.Potebnyaning fikricha, faqatgina so'z vositasida yuzaga keluvchi tushunchalarni ongli aqliy faoliyat ma'nosida qabul qilishni ong desak, biz ko'ramizki, ong tilsiz mavjud emas, chunki uning o'zi til yordamida shakllanadi va unda til vaqt nuqtai nazaridan birlamchi hisoblanadi. Bugungi kunda bu masala tilshunoslar tomonidan boshqacha ko'rilmokda. Masalan, N.N.Boldirev til va tafakkur masalasiga to'xtalar ekan, shunday tushunchalarni tilga oladilar, bular – tafakkur tuzilishi, tafakkur shakli, metatafakkur: "Tafakkur va til tabiiy holatda faqat biror bir tasavvurlar (biz metapredmetlar deb atovchi narsalar) shu predmetlar haqidagi tasavvurlarni yaratish sharoitidagina voqe bo'lishi mumkin. Ya'ni, tafakkur u haqidagi nimadir bo'lgani uchun mavjud. Bu metafikrlar bir vaqtning o'zida shu predmetning mavjudlik belgisi bo'lgan elementlar borligi uchun ishlaydi, balki mutlaq ob'ektiv shaklda predmet yoki ob'ektivatsiyalar ko'rinishida berilgan bo'lishi ham mumkin". Olimlar qayd etishlaricha, ong haqida gap ketar ekan, biz ongning lisoniy shaklini ong sohasiga

yuklashimiz kerak emas. Biz “Qaerda til bo’lsa – o’sha yerda ong bo’ladi” deya olmaymiz. Biz tildan ong tushunchasi sifatida foydalanar ekanmiz, bu tushuncha shartli belgilarni izohlaydi. Mualliflar ta’kidlaydilarki, ongni matnni lingvistik tahlil qilish yo’li bilan tushunish mumkin emas va lisoniy tafakkurning ba’zi bir strukturalari uning yo’qligiga mavjudligidan ko’ra ko’proq bog’liq. Ong sohasining o’zi lingvistik tahlil ob’ekti sifatida ko’rib chiqilar ekan, dunyoviy hodisaga, dunyoviy ob’ektga nisbatan olganda idrok sohasi “universal kuzatuvchi” sifatida yuzaga kelish gipotezasi ma’lum bo’ladi. “Idrok holati” atamasini mualliflar shunday tushuntiradilar: “Odamning anglamagan holati – bu ong holati, u anglasa – bu idrok holati”. Idrok tuzilishi mazmun deb ham atalishi mumkin, shakl deb ham atalishi mumkin – bu holatning mavhumlashjtirilganidan kelib chiqadi: “Idrok tuzilishi – ong sohasi nuqtai nazaridan idrok holatidan kelib chiqqan holda “idrok o’rnining” mazmundor qat’iy joylashuvi”. Biz uchun mualliflarning quyidagicha xulosasi muhim: “Ong o’zi uchun “til” ga ega emas, balki psixika uchun “til” ga ega, va bu til ramzlar tili hisoblanadi”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. A.A. Abduazizov – “Til nazariyasi”, 2010
2. A.A. Abduazizov – Tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasi, 2004
3. Sh.S. Safarov – Pragmalingvistika, 2008 E. Sepir – Language.
4. Yu.S. Stepanov – Semiotika, 1971
5. S. Ter-Minasova - Sintagmatika rechi: ontologiya i evristika, 1980, 2009.
6. V. Gumbol’ dt - Development of the Human Species, 1999.
7. E.S. Kubryakova – Kognitiv lingvistika haqida, 2001
8. A.D. Arutyunova – Tilning mantiqiy taxlili, 1991
9. V.G. Gak – Tilshunoslik savollari,

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000